

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11109190>

ТАЛАНТ. ВЛИЯНИЕ ТАЛАНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ

Королькова Елена Федоровна

Доцент кафедры «Рисунок»

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор рассматривает роль, которую играет талант в жизни творческих людей, доказывая, что настоящее искусство невозможно без трудолюбия, усердия и огромного желания.

Ключевые слова: талант, одаренность, искусство, творческий потенциал, рисунок, живопись, композиция, успех и др.

ANNOTATION

In this article, the author considers the role played by the talent in the life of creative people, proving that real art is impossible without hard work, diligence and great desire.

Keywords: talent, gifts, art, creative potential, drawing, painting, composition, success, etc.

Что такое талант? Талант – это не только то, что заложено от природы, а главным образом, умение развивать свои способности. Каждый ребенок талантлив по-своему: кто-то владеет актерским мастерством, у кого-то склонности к наукам, кто-то наделен физической активностью, а есть те, кто является обладателем пространственного таланта, который проявляется в умении видеть и создавать красоту на плоскости и в пространстве, в нем большое значение имеет наличие хорошего воображения и творческого потенциала. Главное – прочувствовать и найти то, что у него получается лучше всего и то, что доставляет ему удовольствие.

Наша главная задача, задача педагогов, не только вложить знания, но и развить потенциальные способности молодых дарований, независимо от их будущих стремлений и интересов в жизни. Как сказал К. Ушинский: «Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо разжечь.»

Рисунок, живопись, графика, дизайн, композиция – дисциплины, тесно связанные между собой, дополняющие друг друга. Они учат наблюдать, анализировать увиденное, воплощать в изображение, находя интересное и

красивое в привычном и обыденном. Так, например, о предметах, окружающих нас в повседневности можно сказать словами французского математика и философа Б. Паскаля: «Какая это странная живопись - натюрморт: она заставляет любоваться копией тех вещей, оригиналами которых не любишь».».

Изучая основы живописи, студенты проходят теоретические и практические аспекты, т.к. без практических знаний теория не имеет смысла. Чтобы научиться управлять цветом, необходимо натренированное зрение, способность замечать тончайшие градации светотени, рефлексы, чувствовать объем и пространство на плоскости и многое другое, но всего этого можно достичь лишь ежедневными упорными упражнениями.

У каждого ученика своя манера в рисунке. Одним ближе живой тональный рисунок, другим четкий, строгий, аккуратный с тщательным построением предметов и деталей. Это во многом зависит от характера.

Мастерство учеников растет с каждой новой работой. Они развиваются, анализируют ошибки и устраняют их. Следует учитывать и то, что в связи с индивидуальными способностями результативность в усвоении учебного материала может быть различной. Важная сторона деятельности преподавателя – обобщить все знания, навыки и рисовальный опыт учащихся, научить учеников мыслить, таким образом закладывая основы для их самостоятельного творческого развития.

Конечно талант имеет огромное влияние на учебный процесс. С ним обладателю «божьего дара» легче и увереннее, но есть и люди, которые дошли до творческих вершин, не имея ярко выраженных способностей, благодаря неимоверному трудолюбию и терпению. Бывает и такое, что ребенок, в котором с детства не распознали одаренность, вопреки этому позднее становится гением и дарит человечеству великие открытия. Так, Эйнштейна и Менделеева школьные учителя считали бездарными. Художественный талант П. Гогена проявился только в 38 лет, а писательский С.Т. Аксакова — в 50.

Если верить словарю Ожегова (С.И. Ожегов – лингвист, доктор филологических наук), талант – это «выдающиеся врожденные качества, особые способности». Несомненно, Кутузов был талантлив в тактике и стратегии, Лермонтов – в литературе, Пикассо – в живописи. Но одним природным даром дело явно не обошлось. Можно обладать абсолютным слухом, но не стать Моцартом. Изучая биографию великого композитора, можно сделать вывод, что В. А. Моцарт стал гением не только потому, что был одаренным человеком, а главным образом, благодаря своему воспитанию и приложенным усилиям. Отец Моцарта был сам по профессии музыкантом, он занимался с маленьким Вольфгангом сутки напролёт. Моцарт учился игре на скрипке, клавесине, он

изучал пение, теорию музыки и сочинение произведений. Уже в четыре года он самостоятельно играл на фортепиано большие фрагменты, а в пять лет сочинил первый концерт для клавесина.

«Чем внимательнее психологи изучают карьеры одарённых личностей, тем понятнее становится, что меньшую роль в успехе играет природный талант, а основную – подготовка», – пишет М. Гладуэлл, канадский писатель и журналист. Талант - не просто одаренность, это умение грамотно распоряжаться и управлять тем, что тебе дано. «В основе любого успеха — 99 процентов труда и 1 процент таланта.» — Александр Сергеевич Запесоцкий (ученый-культуролог, профессор).

Являясь педагогом с 45-летним стажем, я с уверенностью могу подтвердить слова И. Репина: «И при гениальном таланте только великие труженики могут достичь в искусстве абсолютного совершенства».

ЛИТЕРАТУРА

1. Ильина Т.В. История искусств. М.: Высш. шк. 1989 г.
2. Беда Г.В. Живопись. М.: Просвещение, 1986 г. www.studmed.ru
3. Зайцев Е.А. Наука о цвете и живописи. М.: 1986 г.
4. Толковый словарь Ожегова.
5. Цитаты и афоризмы. www.uaforizm.com
6. Mamatov U.N. STUDY OF THREE PORTRAITS OF THE GREAT POET OF THE MIDDLE AGES, ALISHER NAVOI. — USE: Oscar Publishing Services, 2023. — ISSN – 2771-2141. — P. 15-20
7. Kasimov K.S. THE POSITION OF THE ARTIST IN MODERN SOCIETY. — USE: Oscar Publishing Services, 2023. — ISSN – 2771-2141. - P. 10-13
8. Allabergenov S.A. The Significance of Colors as an Emotional Factor in the Art of Painting. — USE: AMERICAN Journal of Public Diplomacy and International Studies, 2023. — ISSN (E): 2993-2157 — P. 148-150
9. Mahmudov B.T. Perception of Miniature Works through an Artistic Image. — USE: IJNRAS, 2023. — ISSN: 2751-756X. - P. 179-182
10. Mahmudov B.T. THE ARTIST'S PSYCHOLOGICAL PERCEPTION OF COLORS, Innovation and Integrity, 2023. — ISSN: 2792-8268.
11. Umirzakov R.R. IMAGINATION ALLOWS A PERSON TO REALIZE MANY PROJECTS. — European Journal of Innovation in Nonformal Education, 2023. — ISSN - 2795-8612 - P. 158-161

12. Xo‘janiyozov R.Q. O‘ZBEKISTON TASVIRIY SAN’ATIDA O‘ROL TANSIQBOYEV IJODI VA FAOLIYATI. – RESEARCH AND EDUCATION, 2023. – ISSN: 2181-3191 – B. 78-79
13. Vokhidova G.I. Cubism in Fine Arts – Innovation and Integrity, 2023. – ISSN: 2792-8268 – P. 39-40
14. Королькова Е.Ф. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, – RESEARCH AND EDUCATION, 2023.- ISSN: 2181-3191 –P.107-111
15. Маматов Х.Н. ПОРТРЕТЫ ПОЭТЕССЫ МАХЛАР-АЙИМ НОДИРАБЕГИМ (1792-1842 ГГ.), СОЗДАННЫЕ УЗБЕКСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ XX ТОГО ВЕКА, – RESEARCH AND EDUCATION, 2023. -ISSN: 2181-3191 –P. 254-259
17. Erkabayeva F.A YANGI O‘ZBEKISTON MAHOBATLI RANGTASVIR SAN’ATINING
18. BUGUNGI KUNDAGI TARAQQIYOT YO‘LI, – RESEARCH AND EDUCATION, 2023. -ISSN: 2181-3191 –B. 96-100
19. Xo‘janiyozov R.Q. FINI LINES UZBEKISTON PAINTING ART – Art and design Socil Science, 2022. –ISSN: 2181-2918 – B. 8-11
20. Erkabayeva F.A RAHIM AHMEDOVNING IJODIY YO‘LI VA INSON PARVARLIK G‘OYALARI, –So‘z san’ati, 2022.- ISSN: 2181-9297 –B. 64-68